

GERBANG ETAM

JURNAL BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KAJIAN PELESTARIAN SENI BUDAYA KUTAI DI KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA

Muhammad Soleh Pulungan

STRATEGI PEMASARAN TEH SERAI ETAM DI KELURAHAN JAHAB
KECAMATAN TENGGARONG

Arista Damayanti, Astik Drianti, Dini Novianti

RESPON PENGGUNAAN MEDIA TERHADAP ORGANOGENESIS TUNAS
UBI KAYU (*Manihot esculenta* Crantz.) GENOTIPE GAJAH SECARA IN
VITRO

Candra Catur Nugroho

PENDAPATAN DAN KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA PETANI
(Studi Kasus Kelurahan Bukit Biru Kabupaten Kutai Kartanegara)

Ida Bagus Made Agung Dwijatenaya

ANALISIS PENENTUAN SEKTOR UNGGULAN PEREKONOMIAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Wahyuni

FUNGSI KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAS PENGELOLAAN SUMBER
DAYA MINERAL DAN BATUBARA PASCA DI TETAPAN UU No. 23
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Suryaningga

KAJIAN DAYA SAING TENAGA KERJA LOKAL DALAM MEMENUHI
KEBUTUHAN DUNIA USAHA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Tim Peneliti Balitbangda

KAJIAN IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nurlin

